

MUHANDISLIK KOMMUNIKATSIYALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN SMART TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI: IoT ISTIQBOLI

J.A.Rasulov, T.Mamajonov

Graduate student at Tashkent University of Architecture and Civil Engineering

Annotation: *This annotation provides an insightful examination of the advantages and disadvantages associated with the utilization of smart technologies, particularly focusing on the Internet of Things (IoT), to bolster the efficiency of engineering communications. Through a comprehensive analysis, the annotation delves into the multifaceted aspects of integrating IoT into engineering systems, highlighting both the positive impacts and potential drawbacks.*

Drawing upon recent research and industry insights, the annotation elucidates the advantages of employing IoT in engineering communications. It discusses how IoT facilitates real-time monitoring and control, empowering engineers to proactively manage systems and optimize resource utilization. Furthermore, the annotation emphasizes the role of IoT in enabling data-driven decision-making processes, allowing for predictive maintenance and operational optimization. The enhanced efficiency and productivity afforded by IoT integration are underscored, showcasing tangible benefits such as cost savings and improved performance.

Conversely, the annotation also examines the disadvantages associated with the adoption of smart technologies in engineering communications. It addresses concerns regarding cybersecurity vulnerabilities, emphasizing the need for robust security measures to safeguard against potential threats. Furthermore, the annotation explores challenges such as information overload and privacy concerns stemming from the vast amounts of data generated by IoT devices. Additionally, interoperability issues and integration complexities are discussed, highlighting the need for standardized protocols and seamless compatibility among diverse IoT systems.

Overall, this annotation offers a balanced perspective on the advantages and disadvantages of leveraging smart technologies, particularly IoT, to enhance the efficiency of engineering communications. By elucidating key insights and considerations, it serves as a valuable resource for researchers, practitioners, and policymakers seeking to navigate the complexities of IoT integration in engineering contexts.

Аннотация. *В этой аннотации представлен подробный анализ преимуществ и недостатков, связанных с использованием интеллектуальных технологий, особенно с упором на Интернет вещей (IoT), для повышения эффективности инженерных коммуникаций. Путем всестороннего анализа аннотация углубляется в многогранные аспекты интеграции Интернета вещей в инженерные системы, подчеркивая как положительные последствия, так и потенциальные недостатки.*

Опираясь на последние исследования и отраслевые знания, в аннотации поясняются преимущества использования Интернета вещей в инженерных коммуникациях. В нем обсуждается, как Интернет вещей облегчает мониторинг и контроль в реальном времени, предоставляя инженерам возможность активно управлять системами и оптимизировать использование ресурсов. Кроме того, в аннотации подчеркивается роль Интернета вещей в обеспечении процессов принятия решений на основе данных, что позволяет проводить профилактическое обслуживание и оптимизацию эксплуатации. Подчеркивается повышение эффективности и производительности, обеспечиваемое интеграцией Интернета вещей, демонстрируя такие осязаемые преимущества, как экономия затрат и повышение производительности. И наоборот, в аннотации также рассматриваются недостатки, связанные с внедрением интеллектуальных технологий в инженерные коммуникации. Он

решает проблемы, связанные с уязвимостями кибербезопасности, подчеркивая необходимость надежных мер безопасности для защиты от потенциальных угроз. Кроме того, в аннотации рассматриваются такие проблемы, как информационная перегрузка и проблемы конфиденциальности, возникающие из-за огромных объемов данных, генерируемых устройствами Интернета вещей. Кроме того, обсуждаются проблемы совместимости и сложности интеграции, что подчеркивает необходимость стандартизированных протоколов и полной совместимости между различными системами Интернета вещей.

В целом, эта аннотация предлагает сбалансированный взгляд на преимущества и недостатки использования интеллектуальных технологий, особенно Интернета вещей, для повышения эффективности инженерных коммуникаций. Разъясняя ключевые идеи и соображения, он служит ценным ресурсом для исследователей, практиков и политиков, стремящихся разобраться в сложностях интеграции Интернета вещей в инженерном контексте.

Annnotatsiya: Ushbu izohda aqlli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq afzalliklar va kamchiliklar, xususan, muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish uchun narsalar Internetiga (IoT) e'tibor qaratiladi. Keng qamrovli tahlil orqali annotatsiya IoTni muhandislik tizimlariga integratsiyalashning ko'p qirrali jihatlarini o'rganadi, ijobiy ta'sirlarni ham, mumkin bo'lgan kamchiliklarni ham ta'kidlaydi.

So'nggi tadqiqotlar va sanoat tushunchalariga asoslanib, izoh muhandislik kommunikatsiyalarida IoT-dan foydalanishning afzalliklarini yoritib beradi. Unda IoT real vaqt rejimida monitoring va nazoratni qanday osonlashtirishi, muhandislarga tizimlarni proaktiv boshqarish va resurslardan foydalanishni optimallashtirish imkonini berishi muhokama qilinadi. Bundan tashqari, izohda IoT ning ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish jarayonlarini faollashtirishda, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish va operatsion optimallashtirishga imkon berishdagi rolini ta'kidlaydi. IoT integratsiyasi orqali ta'minlangan samaradorlik va mahsuldorlikning oshishi ta'kidlab o'tildi, bu xarajatlarni tejash va ish faoliyatini yaxshilash kabi aniq afzalliklarni namoyish etadi.

Aksincha, izohda muhandislik kommunikatsiyalarida aqlli texnologiyalarni qo'llash bilan bog'liq kamchiliklar ham ko'rib chiqiladi. U kiberxavfsizlikning zaifliklari bilan bog'liq xavotirlarni ko'rib chiqadi va potentsial tahdidlardan himoyalani uchun mustahkam xavfsizlik choralari zarurligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, izoh IoT qurilmalari tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlardan kelib chiqadigan ma'lumotlarning haddan tashqari yuklanishi va maxfiylik muammolari kabi muammolarni o'rganadi. Bundan tashqari, birgalikda ishlash muammolari va integratsiyaning murakkabliklari muhokama qilinadi, bu esa standartlashtirilgan protokollar va turli IoT tizimlari o'rtasida uzluksiz muvofiqlik zarurligini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, ushbu izoh muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish uchun aqlli texnologiyalardan, xususan, IoTdan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari bo'yicha muvozanatli istiqbolni taklif etadi. Asosiy tushunchalar va mulohazalarni yoritish orqali u muhandislik kontekstida IoT integratsiyasining murakkabliklarini yo'lga qo'yishga intilayotgan tadqiqotchilar, amaliyotchilar va siyosatchilar uchun qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Keywords: Aqlli texnologiyalar, muhandislik kommunikatsiyalari, narsalar interneti (IoT), samaradorlik, afzalliklar, kamchiliklar, integratsiya, o'zaro ishlash, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, real vaqtda monitoring, nazorat qilish tizimlari, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, kiberxavfsizlik, maxfiylik muammolari, ma'lumotlar tahlili, resurslarni optimallashtirish, xarajatlarni tejash, standartlashtirish, barqarorlik

I.KIRISH.

Tez texnologik taraqqiyot bilan belgilangan davrda aqlli texnologiyalar integratsiyasi turli sohalarda samaradorlik va innovatsiyalarning asosiy omili sifatida paydo bo'ldi. Muhandislik kommunikatsiyalari sohasida aqlli texnologiyalardan

foydalanish, xususan, narsalar Interneti (IoT) doirasida operatsiyalarni optimallashtirish, mahsuldorlikni oshirish va transformativ o'zgarishlarni amalga oshirish uchun katta va'dalar beradi. Ushbu muqaddima IoT paradigmasiga alohida e'tibor qaratgan holda muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish uchun aqlli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq afzalliklar va kamchiliklarning umumiy ko'rinishini taqdim etadi.

IoT ning muhandislik kommunikatsiyalari bilan yaqinlashishi o'zaro bog'liqlikning yangi davrini e'lon qiladi, bunda qurilmalar, sensorlar va tizimlar jarayonlarni soddalashtirish va real vaqt rejimida amaliy tushunchalarni taqdim etish uchun uzluksiz aloqa qiladi va hamkorlik qiladi. Ushbu paradigmaning markazida IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan qurilmalar tomonidan yaratilgan ma'lumotlardan foydalanish, muhandislarga ongli qarorlar qabul qilish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan aniqlash va turli muhandislik tizimlarida ishlashni optimallashtirish qobiliyati yotadi.

IoT ning muhandislik kommunikatsiyalariga integratsiyalashuvida ko'plab afzalliklar mavjud. Muhim infratuzilmani real vaqt rejimida kuzatish va nazorat qilish imkonini berish orqali IoT proaktiv texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi, to'xtab qolish vaqtini qisqartiradi va aktivlarning ishonchligini oshiradi. Bundan tashqari, IoT tomonidan yaratilgan ma'lumotlarga boy muhit ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishga yordam beradi, bashoratli tahlillar, optimallashtirish algoritmlari va muayyan operatsion ehtiyojlarga moslashtirilgan resurslarni taqsimlash strategiyalari uchun imkoniyatlarni ochadi. Natijada muhandislik amaliyotlarida yuqori samaradorlik, iqtisodiy samaradorlik va barqarorlik tomon paradigmaning o'zgarishi.

Biroq, samaradorlikni oshirish va'dasi bilan birga, muammolar va mulohazalar ham paydo bo'ladi. Ulardan asosiysi kiberxavfsizlik masalasidir, chunki bir-biriga bog'langan qurilmalarning ko'payishi potentsial hujum maydonini kuchaytiradi va yangi zaifliklarni keltirib chiqaradi. Maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish, maxfiylikka rioya qilishni ta'minlash va kiber tahdidlarni yumshatish muhandislik kommunikatsiyalarida IoTning to'liq salohiyatidan foydalanish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan eng muhim masalalardir. Bundan tashqari, o'zaro ishlash muammolari, integratsiyaning murakkabligi va standartlashtirilgan protokollarga bo'lgan ehtiyoj IoT-ni uzluksiz joylashtirishga to'sqinlik qiladi, bu standartlashtirish va manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlik qilish bo'yicha kelishilgan sa'y-harakatlarni talab qiladi. Ushbu dinamikani hisobga olgan holda, muhandislik kommunikatsiyalaridagi aqlli texnologiyalar landshaftida harakat qilish IoT integratsiyasiga xos bo'lgan imkoniyatlar va tuzoqlarni chuqur tushunishni talab qiladi. Afzalliklar va kamchiliklarni yaxlit nuqtai nazardan o'rganish orqali ushbu tadqiqot IoT ning o'zgaruvchan potentsialini yoritishga intiladi, shu bilan birga xavflarni kamaytirish va foydalarni maksimal darajada oshirish strategiyalari haqida tushuncha beradi. Empirik tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar va fanlararo hamkorlik orqali biz aqlli texnologiyalar muhandislik kommunikatsiyalarida samaradorlik, innovatsiya va barqarorlikni boshqaradigan kelajak sari yo'lni belgilashga intilamiz.

1.Kengaytirilgan monitoring va nazorat:

Afzalliklari:

Narsalar Interneti (IoT) texnologiyalarining integratsiyasi turli muhandislik tizimlarini real vaqt rejimida kuzatish va boshqarish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni taqdim etadi. IoT infratuzilma, mashina va asbob-uskunalar ichiga o'rnatilgan o'zaro bog'langan sensorlardan ma'lumotlarni to'plashni osonlashtiradi. Keyinchalik bu ma'lumotlar markazlashtirilgan platformalarga uzatiladi, bu esa muhandislarga operatsion parametrlarni, ishlash ko'rsatkichlarini va atrof-muhit sharoitlarini bir zumda kuzatish imkonini beradi.

IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan monitoring va nazoratning asosiy afzalliklaridan biri proaktiv texnik xizmat ko'rsatish strategiyalarini amalga oshirish qobiliyatidir. Uskunaning sog'lig'i va ishlash ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida doimiy ravishda kuzatib borish orqali muhandislar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni jiddiy nosozliklarga olib kelishidan oldin aniqlashlari mumkin. Bashoratli texnik xizmat ko'rsatish algoritmlari qachon texnik xizmat ko'rsatish talab qilinishini bashorat qilish uchun ma'lumotlar naqshlarini tahlil qiladi, bu esa o'z vaqtida aralashuvlar va rejalashtirilmagan ishlaymay qolish vaqtlarini minimallashtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, IoT ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish orqali resurslarni optimallashtirish imkonini beradi. Haqiqiy vaqtda ma'lumotlar oqimidan olingan tushunchalardan foydalanib, muhandislar jarayonlarni nozik sozlashlari, parametrlarni sozlashlari va resurslarni yanada samaraliroq taqsimlashlari mumkin. Masalan, IoT sensorlari energiya sarfini, suv sarfini yoki materiallar oqimini kuzatishi mumkin, bu esa chiqindilarni kamaytiradigan va barqarorlikni oshiradigan optimallashtirish strategiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi.

Aslini olganda, IoT yordamida yaxshilangan monitoring va nazoratning afzalliklari quyidagilardan iborat:

Operatsion ishlashning real vaqtda ko'rinishi Uskunaning nosozliklarini oldini olish uchun proaktiv texnik xizmat ko'rsatish Bashoratli tahlillarga asoslangan o'z vaqtda aralashuvlar Samaradorlik va barqarorlikni oshirish uchun resurslarni optimallashtirish.

Kamchiliklari:

Ko'p afzalliklariga qaramay, monitoring va nazorat qilish uchun IoT-ga haddan tashqari ishonish bir qator mumkin bo'lgan kamchiliklar va muammolarni keltirib chiqaradi. Asosiy tashvishlardan biri bu o'zaro bog'langan qurilmalar va ma'lumotlarni uzatish bilan bog'liq kiberxavfsizlik zaifliklari. IoT tizimlari ma'lumotlarni uzatishda tarmoqlarga tayanar ekan, ular kiberhujumlar uchun potentsial nishonga aylanadi. Xakerlar IoT qurilmalaridagi zaifliklardan foydalanishlari yoki maxfiy ma'lumotlarni ushlab qolishlari mumkin, bu ma'lumotlarning buzilishi, sabotaj yoki muhim tizimlarga ruxsatsiz kirishga olib keladi.

Bundan tashqari, uzluksiz ulanishga bog'liqlik katta xavf tug'diradi. IoT tizimlari ma'lumotlarni uzatish va buyruqlarni qabul qilish uchun barqaror tarmoq ulanishlarini talab qiladi. Ulanishdagi har qanday uzilishlar, tarmoqdagi uzilishlar, tarmoqli kengligi cheklovlari yoki texnik muammolar tufayli, IoT yoqilgan monitoring va nazoratning ishonchligi va sezgirligini buzishi mumkin. Haqiqiy vaqtda aralashuvlar muhim bo'lgan stsenariylarda, masalan, sanoat avtomatlashtirish yoki muhim infratuzilmada, tarmoq ulanishiga tayanish potentsial nosozlik nuqtasiga aylanadi.

Bundan tashqari, IoT infratuzilmasida tizimdagi nosozliklar yoki nosozliklar xavfi mavjud. Uskunadagi nosozliklar, dasturiy ta'minotdagi nosozliklar yoki turli IoT komponentlari o'rtasidagi moslik muammolari monitoring va nazorat jarayonlarini buzishi mumkin, bu esa ishlamay qolishi yoki ma'lumotlarning noto'g'ri o'qilishiga olib keladi. IoT tizimlarining mustahkamligi va ishonchliligini ta'minlash uchun jiddiy sinovlar, sifatni ta'minlash protokollari va potentsial zaifliklarni bartaraf etish va xavflarni kamaytirish uchun doimiy texnik xizmat ko'rsatish talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, IoT muhandislik tizimlarida yaxshilangan monitoring va nazorat uchun muhim afzalliklarni taqdim etsa-da, kibernetika xavfsizlik, ulanishga bog'liqlik va tizim ishonchliligini sinchkovlik bilan ko'rib chiqish potentsial kamchiliklarni yumshatish va IoTni joylashtirish samaradorligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

2. Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish:

Afzalliklari:

Narsalar Interneti (IoT) ning paydo bo'lishi misli ko'rilmagan ma'lumotlar ishlab chiqarish davrini boshlab berdi va muhandislik operatsiyalarining turli jihatlari bo'yicha juda ko'p qimmatli tushunchalarni taqdim etdi. Infratuzilma, mashinalar va qurilmalarga o'rnatilgan IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan sensorlar doimiy ravishda ishlash ko'rsatkichlari, atrof-muhit sharoitlari va operatsion parametrlar bo'yicha ma'lumotlarni to'playdi. Ma'lumotlarning ko'pligi muhandislik sohasida ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish jarayonlarini boshqarish uchun boy manba bo'lib xizmat qiladi.

Ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilishni osonlashtirishda IoT ning asosiy afzalliklaridan biri proaktiv aralashuvlar uchun real vaqtda ma'lumotlar oqimlaridan foydalanish qobiliyatidir. Real vaqt rejimida ma'lumotlarni tahlil qilish orqali muhandislar yaqinlashib kelayotgan muammolarni yoki optimallashtirish imkoniyatlarini anglatishi mumkin bo'lgan naqshlar, tendentsiyalar va anomaliyalarni aniqlashlari mumkin. Bu prognozli texnik xizmat ko'rsatish strategiyalarini amalga oshirish imkonini beradi, bunda texnik xizmat ko'rsatish faoliyati qat'iy jadvallar emas, balki ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar asosida rejalashtirilgan. Bashoratli texnik xizmat ko'rsatish ishlamay qolish vaqtini kamaytiradi, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytiradi va uskunaning ishlash muddatini uzaytiradi.

Bundan tashqari, IoT ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar orqali muhandislik operatsiyalarini optimallashtirish imkonini beradi. Tarixiy va real vaqtda ma'lumotlarni tahlil qilish orqali muhandislar jarayonlar va ish oqimlaridagi samarasizliklar, qiyinchiliklar va yaxshilash joylarini aniqlashlari mumkin. Optimallashtirish algoritmlari parametrlarni dinamik ravishda sozlash, resurslarni taqsimlash va samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish uchun operatsiyalarni tartibga solish uchun ishlatilishi mumkin. Energiya sarfini optimallashtirish, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish yoki ta'minot zanjiri logistikasini yaxshilash bo'ladimi, IoT-ga asoslangan ma'lumotlar tahlili muhandislarga operatsion samaradorlikni maksimal darajada oshiradigan ongli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Aslini olganda, IoT yordamida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Katta hajmdagi real vaqt va tarixiy ma'lumotlarga kirish
- Bashoratli parvarishlash orqali proaktiv aralashuvlar
- Samaradorlik va samaradorlikni oshirish uchun muhandislik operatsiyalarini optimallashtirish.

Kamchiliklari:

Ko'p afzalliklariga qaramay, IoT yordamida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish bir qator qiyinchiliklar va mumkin bo'lgan kamchiliklarni keltirib chiqaradi. IoT qurilmalari tomonidan yaratilgan katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish va talqin qilish ma'lumotlarning haddan tashqari yuklanishiga olib kelishi mumkin. Muhandislar ma'lumotlar to'fonidan amaliy tushunchalarni olish uchun kurash olib borishi mumkin, natijada tahlil falaji va qaror qabul qilish kechikishiga olib keladi.

Bundan tashqari, IoT tomonidan yaratilgan ma'lumotlarning aniqligi, ishonchliligi va sifatini ta'minlash katta muammo tug'diradi. IoT sensorlari atrof-muhit omillari, sensorning siljishi yoki kalibrlash muammolari tufayli shovqinli yoki noto'g'ri ma'lumotlarni ishlab chiqishi mumkin. IoT ma'lumotlarini tozalash, oldindan qayta ishlash va tasdiqlash uning yaxlitligi va qarorlar qabul qilish uchun qulayligini ta'minlash uchun murakkab ma'lumotlarni boshqarish va sifatni ta'minlash usullarini talab qiladi.

Maxfiylik bilan bog'liq muammolar, shuningdek, IoT va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilinishining tarqalishi bilan ham paydo bo'ladi. IoT qurilmalari doimiy ravishda foydalanuvchi xatti-harakati, afzalliklari va o'zaro ta'siri haqida ma'lumotlarni to'playdi, bu esa ma'lumotlarga egalik qilish, rozilik va foydalanish bilan bog'liq maxfiylikka ta'sir qiladi. Maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik qoidalariga rioya qilishni ta'minlash ma'lumotlarning buzilishi yoki maxfiylik buzilishi xavfini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, qaror qabul qilish uchun IoT ma'lumotlaridan foydalanish murakkab tahlil vositalari va texnologiyalaridan foydalanishni talab qiladi. Muhandislar IoT ma'lumotlaridan mazmunli tushunchalarni olish uchun ma'lumotlarni tahlil qilish, statistik modellashtirish va mashinani o'rganish algoritmlarida malaka talab qiladi. Ushbu tahlil vositalarini joylashtirish va qo'llab-quvvatlash uchun o'qitish, infratuzilma va tajribaga sarmoya kiritish ma'lumotlarga asoslangan qarorlarni qabul qilish jarayonlarini amalga oshirishning murakkabligi va narxini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish muhandislik operatsiyalarini optimallashtirish uchun muhim afzalliklarni taqdim etsa-da, axborotning haddan tashqari yuklanishi, ma'lumotlar sifatini ta'minlash, maxfiylik muammolari va ilg'or tahlil vositalariga bo'lgan ehtiyoj kabi muammolarni hal qilish uning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish va ta'minlash uchun juda muhimdir.

3.Yaxshilangan samaradorlik va mahsuldorlik:

Afzalliklari:

Aqlli texnologiyalarning integratsiyalashuvi, xususan, narsalar interneti (IoT) doirasida muhandislik kommunikatsiyalarida samaradorlik va samaradorlikni oshirish katalizatori sifatida namoyon bo'ldi. IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan sensorlar, ulanish

va ma'lumotlar tahlilidan foydalanish orqali muhandislik operatsiyalarini yuqori samaradorlik va resurslardan foydalanishga erishish uchun optimallashtirish mumkin.

Aqlli texnologiyalarni integratsiyalashning asosiy afzalliklaridan biri samaradorlikni oshirishga olib keladigan jarayonlar va ish oqimlarini soddalashtirish qobiliyatidir. Uskunalar va infratuzilma ichiga o'rnatilgan IoT sensorlari operatsion parametrlarni real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi, bu esa muhandislarga samarasizliklar, to'siqlar va optimallashtirish joylarini aniqlash imkonini beradi. Uskunadan foydalanish, energiya iste'moli va ishlab chiqarish quvvati haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilib, muhandislar operatsion samaradorlikni oshirish va chiqindilarni minimallashtirish uchun optimallashtirish strategiyalarini amalga oshirishlari mumkin.

Bundan tashqari, IoT prognozli texnik xizmat ko'rsatishni osonlashtiradi, bu esa ishlamay qolish vaqtini qisqartirish va qimmatbaho uskunalar nosozliklarining oldini olish orqali samaradorlikni yanada oshiradi. Uskunaning sog'lig'i va unumdorligi ko'rsatkichlarini doimiy ravishda kuzatib borish orqali, IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan bashoratli texnik xizmat ko'rsatish algoritmlari texnik xizmat ko'rsatish ehtiyojlarini oldindan bilishi va muammolar kuchayishidan oldin aralashuvlarni rejalashtirishi mumkin. Ushbu proaktiv yondashuv rejalashtirilmagan ishlamay qolish vaqtini minimallashtiradi, uskunaning ishonchliligini oshiradi va aktivlarning ishlash muddatini uzaytiradi, bu esa xarajatlarni sezilarli darajada tejashga va umumiy ish faoliyatini yaxshilashga olib keladi.

Bundan tashqari, aqlli texnologiyalarning integratsiyasi muhandislik kommunikatsiyalarida resurslardan yaxshiroq foydalanish imkonini beradi. Jarayonlarni optimallashtirish, resurslarni yanada samaraliroq taqsimlash va ma'lumotlarga asoslangan tushunchalardan foydalanish orqali tashkilotlar mavjud resurslar bilan yuqori samaradorlikka erishishlari mumkin. Energiyadan foydalanishni optimallashtirish, ta'minot zanjiri logistikasini yaxshilash yoki ishchi kuchini rejalashtirishni yaxshilash bo'ladimi, IoT asosidagi samaradorlikni oshirish sezilarli xarajatlarni tejashga va resurslardan yaxshiroq foydalanishga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, muhandislik kommunikatsiyalarida samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish uchun aqlli texnologiyalarni integratsiyalashning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Oddiyashtirilgan jarayonlar va ish jarayonlari
- To'xtash vaqtini qisqartirish va ishonchlilikni oshirish uchun bashoratli texnik xizmat ko'rsatish
- Xarajatlarni tejash va ish faoliyatini yaxshilashga olib keladigan resurslardan yaxshiroq foydalanish.

Kamchiliklari:

Aqlli texnologiyalarning integratsiyasi muhim afzalliklarni taqdim etsa-da, bu imtiyozlarni to'liq amalga oshirish uchun bir qator muammolar va mumkin bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etish kerak. Asosiy tashvishlardan biri IoT-ni joylashtirish bilan bog'liq amalga oshirish xarajatlaridir. IoT infratuzilmasi, sensorlar, ulanish va analitik platformalarga sarmoya kiritish, ayniqsa, yirik muhandislik operatsiyalari uchun qimmatga tushishi mumkin. Bundan tashqari, mavjud uskunalarini IoT-ni

qo'llab-quvvatlaydigan sensorlar bilan jihozlash yoki IoT integratsiyasini qo'llab-quvvatlash uchun eski tizimlarni yangilash oldindan katta kapital mablag'larni talab qilishi mumkin.

Turli xil IoT qurilmalari va tizimlari o'rtasidagi o'zaro ishlash muammolari samaradorlikni oshirish uchun yana bir qiyinchilik tug'diradi. Bozorda mavjud bo'lgan son-sanoqsiz IoT qurilmalari, protokollari va standartlari bilan bir-biridan farq qiladigan tizimlar o'rtasida uzluksiz integratsiya va muvofiqlikni ta'minlash murakkab bo'lishi mumkin. Turli ishlab chiqaruvchilarning qurilmalari yoki turli xil aloqa protokollari bo'yicha ishlaydigan qurilmalar o'rtasida nomuvofiqliklar paydo bo'lishi mumkin, bu o'zaro ishlashga to'sqinlik qilishi va ma'lumotlar muhitini yaratishi mumkin.

Bundan tashqari, IoT infratuzilmasini doimiy yangilash va texnik xizmat ko'rsatish zarurati operatsion xarajatlarni oshiradi. IoT qurilmalari va dasturiy platformalar xavfsizlik zaifliklarini tuzatish, yangi funksiyalarni qo'shish va ish faoliyatini yaxshilash uchun muntazam yangilanishlarni talab qiladi. IoT tizimlarining ishonchligi, xavfsizligi va funktsionalligini ta'minlash doimiy texnik xizmat ko'rsatish, monitoring va qo'llab-quvvatlashni talab qiladi, bu esa vaqt o'tishi bilan resurslarni siqib chiqarishi va operatsion xarajatlarni oshirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, aqlli texnologiyalar muhandislik kommunikatsiyalarida samaradorlik va mahsuldorlikni oshirish uchun muhim imkoniyatlarni taqdim etsa-da, amalga oshirish xarajatlari, o'zaro muvofiqlik muammolari va doimiy texnik xizmat ko'rsatish kabi muammolarni hal qilish potentsial kamchiliklarni yumshatish va IoTni joylashtirishning uzoq muddatli hayotiyliigi va samaradorligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

4. Masofaviy monitoring va foydalanish imkoniyati:

Afzalliklari:

Narsalar Interneti (IoT) texnologiyalarining paydo bo'lishi muhandislik tizimlarini kuzatish va boshqarish usullarini inqilob qildi, masofaviy monitoring va ulardan foydalanish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarni joriy qildi. IoT muhandislarga smartfonlar, planshetlar yoki noutbuklar kabi ulangan qurilmalar yordamida deyarli istalgan joydan tizimlarni kuzatish va boshqarish imkonini beradi. Ushbu masofaviy foydalanish imkoniyati javob vaqtini, operatsion moslashuvchanlikni va muhandislik kommunikatsiyalarida umumiy samaradorlikni oshirish uchun ko'plab afzalliklarni taqdim etadi.

IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan masofaviy monitoringning asosiy afzalliklaridan biri bu Internetga ulangan istalgan joydan real vaqtda ma'lumotlar va tushunchalarga kirish imkoniyatidir. Muhandislar real vaqt rejimida uskuna va infratuzilmaning operatsion parametrlari, ishlash ko'rsatkichlari va atrof-muhit sharoitlarini masofadan turib kuzatishi mumkin. Bu muammolarni proaktiv aniqlash, anomaliyalarni erta aniqlash va hatto uzoq joylardan ham o'z vaqtida aralashuvni amalga oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, IoT muhandislarga jismoniy joylashuvidan qat'i nazar, hodisalar yoki favqulodda vaziyatlarga zudlik bilan javob berishga imkon berish orqali kengaytirilgan operatsion moslashuvchanlikni osonlashtiradi. Muhim tizimlarga

masofadan kirish orqali muhandislar muammolarni bartaraf etishlari, parametrlarni sozlashlari va masofadan turib tuzatish tadbirlarini amalga oshirishlari mumkin, bu esa joylarga tashrif buyurish zaruriyatini kamaytiradi va ish vaqtini minimallashtiradi. Bu moslashuvchanlik, ayniqsa, ishlab chiqarish, energiya yoki transport kabi tezkor javob vaqtlari muhim bo'lgan sohalarda tezkorlik va chidamlilikni oshiradi.

Bundan tashqari, IoT orqali masofaviy monitoring va foydalanish imkoniyati muhandislik guruhlarini o'rtasida masofaviy hamkorlik va bilim almashish imkonini beradi. Muhandislar umumiy boshqaruv panellariga masofadan kirishlari, real vaqt rejimida hamkorlik qilishlari va murakkab muammolarni samaraliroq hal qilish uchun jamoaviy tajribadan foydalanishlari mumkin. Bu muhandislik tashkilotlarida hamkorlik, innovatsiyalar va doimiy takomillashtirish madaniyatini rivojlantiradi, natijada yaxshi natijalar va yuqori samaradorlik darajasiga erishadi.

Xulosa qilib aytganda, IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan masofaviy monitoring va foydalanish imkoniyatlarining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Iсталgan joydan operativ ma'lumotlar va tushunchalarga real vaqtda kirish
- Yaxshilangan javob vaqtlari va operatsion moslashuvchanlik
- Muhandislik guruhlarini o'rtasida hamkorlik va bilim almashish kuchaytirildi.

Kamchiliklari:

Ko'p sonli afzalliklariga qaramay, IoT orqali masofadan foydalanish imkoniyati, ayniqsa, ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik bilan bog'liq bir qator xavotirlar va mumkin bo'lgan kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Muhim tizimlarga masofadan kirish yangi hujum vektorlari va kiberxavfsizlik xavflarini keltirib chiqaradi, chunki IoT qurilmalariga ruxsatsiz kirish yoki manipulyatsiya tizimning buzilishiga, ma'lumotlar buzilishiga yoki sabotajga olib kelishi mumkin. Shifrlangan aloqa kanallari, ko'p faktorli autentifikatsiya va kirishni boshqarish kabi masofadan kirish mexanizmlarining xavfsizligini ta'minlash ushbu xavflarni kamaytirish uchun juda muhimdir.

Maxfiylik bilan bog'liq muammolar, shuningdek, masofaviy monitoring va ulardan foydalanish imkoniyati, xususan, shaxsiy yoki maxfiy ma'lumotlarni to'plash va ishlatish bilan bog'liq. IoT qurilmalari doimiy ravishda operatsion parametrlar, foydalanuvchilarning o'zaro aloqalari va atrof-muhit sharoitlari to'g'risida ma'lumotlarni to'playdi, bu esa ma'lumotlarga egalik qilish, rozilik va foydalanish bilan bog'liq maxfiylikka ta'sir qiladi. Maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik qoidalariga rioya qilishni ta'minlash maxfiylikning buzilishi yoki buzilishi xavfini kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, masofaviy foydalanish imkoniyatiga tayanish tarmoq ulanishi va infratuzilma ishonchliligiga bog'liqlikni keltirib chiqaradi. Tarmoq ulanishidagi har qanday uzilishlar, tarmoqdagi uzilishlar, tarmoqli kengligi cheklovlari yoki texnik muammolar tufayli, masofaviy monitoring va boshqarish tizimlarining ishonchliligi va sezgirligini buzishi mumkin. Uzluksiz masofadan foydalanish imkoniyatini ta'minlash va operatsion uzilishlarni minimallashtirish uchun mustahkam tarmoq infratuzilmasini, ortiqcha choralarni va zaxira tizimlarini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan masofaviy monitoring va foydalanish imkoniyati muhandislik kommunikatsiyalari uchun muhim afzalliklarni

taqdim etsa-da, ma'lumotlar xavfsizligi, maxfiylik va tarmoq ishonchliligi kabi muammolarni hal qilish mumkin bo'lgan kamchiliklarni yumshatish va masofaviy operatsiyalarning samaradorligi va xavfsizligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

5. Integratsiya va moslik:

Afzalliklari:

Internet of Things (IoT) texnologiyalarini muhandislik infratuzilmasiga integratsiyalashuvi turli tizimlar, qurilmalar va protokollar o'rtasida uzluksiz integratsiya va moslikni osonlashtirish orqali muhim afzalliklarni taqdim etadi. IoT ishlab chiqaruvchisi yoki aloqa protokolidan qat'i nazar, o'zaro bog'langan qurilmalarning o'zaro ishlashini ta'minlaydi va o'zaro bog'langan tizimlarning yaxlit ekotizimini ta'minlaydi.

IoT integratsiyasining asosiy afzalliklaridan biri uning mavjud muhandislik infratuzilmasi bilan muammosiz integratsiyalash qobiliyatidir. IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan sensorlar, shlyuzlar va aloqa protokollari eski tizimlar bilan bir qatorda muhim o'zgartirishlar yoki almashtirishlarni talab qilmasdan joylashtirilishi mumkin. Bu tashkilotlarga infratuzilmaga mavjud investitsiyalarini jalb qilish va IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan funksiyalar bilan imkoniyatlarni oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, IoT standartlashtirilgan aloqa protokollari va ma'lumotlar formatlarini taqdim etish orqali turli tizimlar va qurilmalar o'rtasida o'zaro ishlashni osonlashtiradi. MQTT, CoAP yoki OPC UA kabi standartlashtirilgan protokollar orqali IoT qurilmalari asosiy texnologiya to'plamidan qat'i nazar, muammosiz ma'lumotlar almashishi va almashishi mumkin. Ushbu o'zaro muvofiqlik turli xil manbalardan olingan ma'lumotlarni yig'ish imkonini beradi, qaror qabul qilish uchun yaxlit tushunchalar va tahlillarni osonlashtiradi.

Bundan tashqari, IoT muhandislik kommunikatsiyalari doirasi va imkoniyatlarini kengaytirib, uchinchi tomon platformalari va xizmatlari bilan integratsiyalashish imkonini beradi. API (Application Programming Interfaces) va birgalikda ishlash standartlaridan foydalangan holda, tashkilotlar IoT ma'lumotlarini korporativ tizimlar, bulutli platformalar va tahlil vositalari bilan birlashtirishi mumkin. Ushbu integratsiya o'zaro funktsional hamkorlik, ma'lumotlar almashish va murakkab muhandislik muammolariga innovatsion yechimlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, IoT integratsiyasi va muvofiqligining afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Mavjud muhandislik infratuzilmasi bilan uzluksiz integratsiya
- Turli tizimlar, qurilmalar va protokollar o'rtasida o'zaro ishlash
- Kengaytirilgan imkoniyatlar uchun uchinchi tomon platformalari va xizmatlari bilan integratsiya.

Kamchiliklari:

Ko'pgina afzalliklariga qaramay, IoT integratsiyasi va muvofiqligi uning to'liq potentsialini ro'yobga chiqarish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan bir qator qiyinchiliklar va mumkin bo'lgan kamchiliklarni keltirib chiqaradi. Asosiy tashvishlardan biri bu turli xil IoT qurilmalari va platformalari o'rtasidagi muvofiqlik muammolari. Turli ishlab chiqaruvchilarning IoT qurilmalarining ko'payishi, ularning

har biri xususiy standartlar va aloqa protokollaridan foydalangan holda, o'zaro ishlash va integratsiyaga to'sqinlik qilishi mumkin. Qurilmalar o'rtasida nomuvofiqliklar paydo bo'lishi mumkin, bu esa ma'lumotlar almashinuvi va aloqada parchalanish va samarasizlikka olib keladi.

Bundan tashqari, standartlashtirilgan protokollar va birgalikda ishlash standartlarining yo'qligi muvofiqlik muammolarini kuchaytirishi mumkin. Umumjahon qabul qilingan standartlar mavjud bo'lmaganda, tashkilotlar turli ishlab chiqaruvchilarning IoT qurilmalarini integratsiyalash yoki platformalararo aloqani amalga oshirishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Ushbu standartlashtirishning etishmasligi integratsiya harakatlarini murakkablashtiradi, ishlab chiqish vaqtini va xarajatlarini oshiradi va kengaytirilishini cheklaydi.

Bundan tashqari, IoT bozorida xususiy standartlar va yopiq ekotizimlar muvofiqlik muammolarini yanada kuchaytiradi. Ba'zi sotuvchilar o'z qurilmalarini xususiy ekotizimlarga qulflab qo'yishlari mumkin, bu esa o'zaro ishlashni cheklaydi va foydalanuvchilarni muayyan sotuvchilar yoki platformalarga ishonishga majbur qiladi. Ochiqlikning yo'qligi innovatsiyalarni bo'g'adi, raqobatga to'sqinlik qiladi va bir nechta sotuvchilar va domenlarni qamrab oluvchi o'zaro hamkorlikdagi echimlarni ishlab chiqishga to'sqinlik qiladi.

Bundan tashqari, integratsiyalashgan IoT tizimlarining xavfsizligi va ishonchligini ta'minlash muvofiqlik muammolari bilan bog'liq xavflarni kamaytirish uchun muhim ahamiyatga ega. Birgalikda ishlaydigan tizimlar yangi hujum vektorlari va kiberxavfsizlikning zaif tomonlarini kiritishi mumkin, bu esa potentsial tahdidlardan himoyalash uchun mustahkam xavfsizlik choralari va doimiy monitoringni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, IoT integratsiyasi muhandislik kommunikatsiyalari uchun muhim afzalliklarni taqdim etsa-da, moslik muammolarini hal qilish, standartlashtirishni rag'batlantirish va xavfsizlikni ta'minlash potentsial kamchiliklarni yumshatish va IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan yechimlarning to'liq salohiyatini amalga oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

II. Pedagogik metodlar:

Aqlli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini o'rgatishning pedagogik usullari, xususan, muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish uchun narsalar Internetiga (IoT) e'tibor qaratish auditoriya, o'quv maqsadlari va ta'lim kontekstiga qarab farq qilishi mumkin. Ushbu mavzuni o'qitishda samarali bo'lishi mumkin bo'lgan bir nechta pedagogik usullar mavjud:

Ma'ruza taqdimotlari:

An'anaviy ma'ruzalar muhandislik kommunikatsiyalaridagi aqlli texnologiyalar va IoTning asosiy tushunchalari, ta'riflari va misollarini o'z ichiga olgan mavzuning umumiy ko'rinishini taqdim etishi mumkin.

Videolar, animatsiyalar va real hayot misollari kabi multimedia elementlarini o'z ichiga olish ishtirokni kuchaytirishi va murakkab tushunchalarni tushunishni osonlashtirishi mumkin.

Amaliy ko'rgazmalar va laboratoriya mashg'ulotlari:

IoT qurilmalari, sensorlar va aloqa protokollaridan foydalangan holda amaliy

ko‘rgazmalar talabalarga IoT tizimlarini sozlash, sozlash va monitoring qilish bo‘yicha amaliy tajriba bilan ta‘minlashi mumkin.

Laboratoriya mashg‘ulotlari o‘quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy kontekstda qo‘llash imkonini beruvchi muayyan muhandislik aloqasi stsenariylari uchun IoT yechimlarini loyihalash va amalga oshirishni o‘z ichiga olishi mumkin.

Interaktiv munozaralar va munozaralar:

Interfaol munozaralar yoki munozaralarni tashkil qilish talabalar o‘rtasida tanqidiy fikrlash va faollikni rag‘batlantirishi mumkin.

Talabalar muhandislik kommunikatsiyalarida aqlli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini muhokama qilishlari, turli nuqtai nazarlarni o‘rganishlari va IoT integratsiyasining axloqiy, ijtimoiy va ekologik oqibatlarini baholashlari mumkin.

Case Studi va muammolarni hal qilish faoliyati:

Muhandislik kommunikatsiyalaridagi IoT tatbiqlari bo‘yicha real misollarni tahlil qilish talabalarga amaliy muammolar va yechimlar haqida tushuncha berishi mumkin.

Muammolarni hal qilish faoliyati muammolarni aniqlash, aqliy hujumni hal qilish va IoT integratsiyasiga turli yondashuvlarning mumkin bo‘lgan afzalliklari va kamchiliklarini baholashni o‘z ichiga olishi mumkin.

Simulyatsiyalar va virtual muhitlar:

Simulyatsiyalar va virtual muhitlar talabalarni muhandislik kommunikatsiyalarida aqlli texnologiyalar va IoTdan foydalanishni o‘rganishlari mumkin bo‘lgan real stsenariylarga jalb qilishi mumkin.

Virtual simulyatsiyalar IoT-ni qo‘llab-quvvatlaydigan tizimlarni simulyatsiya qilishi mumkin, bu talabalarga turli xil konfiguratsiyalar bilan tajriba o‘tkazish, natijalarni kuzatish va simulyatsiya qilingan tajribalardan o‘rganish imkonini beradi.

Guruh loyihalari va hamkorlikda o‘rganish:

Talabalarga muhandislik kommunikatsiyalari muammolari uchun IoT yechimlarini loyihalashtirish, amalga oshirish va baholashni talab qiladigan guruh loyihalarini tayinlash jamoaviy ish va hamkorlikda o‘rganishni rivojlantirishi mumkin.

Guruh loyihalari tadqiqot o‘tkazish, prototiplarni loyihalash, topilmalarni taqdim etish va bir-birining ishini ko‘rib chiqish kabi vazifalarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Sinfga teskari yondashuv:

Sinfga teskari yondashuvni amalga oshirish talabalarga dars oldidan qayta ko‘rib chiqish uchun oldindan yozib olingan ma‘ruzalar yoki o‘qishlarni tayinlashni o‘z ichiga olishi mumkin, bu esa muhokamalar, muammolarni hal qilish va amaliy mashqlarga qaratilgan ko‘proq interfaol va darsda mashg‘ulotlarni o‘tkazish imkonini beradi.

Mehmon ma‘ruzalari va sanoat ishtiroki:

Aqlli texnologiyalar va IoT bo‘yicha tajribaga ega sanoat yoki akademiya mehmon ma‘ruzachilarni taklif qilish talabalarga real dunyo ilovalari, tendentsiyalari va muhandislik kommunikatsiyalaridagi qiyinchiliklar haqida tushuncha berishi mumkin.

Saytga tashriflar, stajirovkalar yoki sanoat hamkorlari bilan hamkorlikdagi loyihalar kabi sanoat tadbirlari talabalarga tajriba orttirish va soha mutaxassislari bilan

aloqa o'rnatish imkoniyatlarini taklif qilishi mumkin.

Ushbu pedagogik usullarning kombinatsiyasini o'z ichiga olgan holda, o'qituvchilar muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish, talabalar o'rtasida mavzuni chuqurroq tushunish va qadrlashni rivojlantirish uchun aqlli texnologiyalardan, xususan, IoT dan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini samarali o'rgatishi mumkin.

III. Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aqlli texnologiyalarning, xususan, narsalar Interneti (IoT) doirasida integratsiyalashuvi muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirishda muhim afzalliklarni va potentsial muammolarni taklif qiladi. Muhandislik operatsiyalarining turli jihatlarida, monitoring va nazoratdan qaror qabul qilishgacha, samaradorlik va samaradorlikni oshirishga IoT integratsiyasi orqali erishish mumkin. Biroq, bog'liq kamchiliklarni sinchkovlik bilan ko'rib chiqish xatarlarni kamaytirish va IoTni joylashtirish samaradorligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

IoT tomonidan taqdim etilgan kengaytirilgan monitoring va nazorat qilish imkoniyatlari proaktiv texnik xizmat ko'rsatish, o'z vaqtida aralashuvlar va resurslarni optimallashtirish imkonini beradi, bu esa operatsion samaradorlikni oshirishga olib keladi. Shunga qaramay, monitoring va nazorat qilish uchun IoTga haddan tashqari ishonish kiberxavfsizlikning zaifliklarini, tizimdagi nosozliklarni va uzluksiz ulanishga bog'liqlikni keltirib chiqaradi, bu esa mustahkam xavfsizlik choralari va xavflarni boshqarish strategiyalarini talab qiladi.

IoT-ning keng ma'lumotlar imkoniyatlari tufayli ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish jarayonlari muhandislarga operatsiyalarni optimallashtirish, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish va samaradorlikni oshirish imkonini beradi. Biroq, katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish axborotning haddan tashqari yuklanishi, maxfiylik muammolari va murakkab tahlil vositalariga bo'lgan ehtiyoj kabi muammolarni keltirib chiqaradi, bu esa ehtiyotkorlik bilan ma'lumotlarni boshqarish va maxfiylikni himoya qilish choralari talab qiladi.

Aqlli texnologiyalar integratsiyasi jarayonlarni soddalashtirish, resurslardan foydalanishni optimallashtirish va muhandislik kommunikatsiyalarida xarajatlarni tejash imkonini berish orqali samaradorlik va mahsuldorlikni oshiradi. Shunga qaramay, amalga oshirish xarajatlari, birgalikda ishlash muammolari va doimiy texnik xizmat ko'rsatish talablari strategik rejalashtirish va investitsiya qarorlarining muhimligini ta'kidlab, qiyinchiliklarga olib kelishi va operatsion xarajatlarni oshirishi mumkin.

IoT tomonidan taqdim etilgan masofaviy monitoring va foydalanish imkoniyati muhandislik operatsiyalarida moslashuvchanlik va sezgirlikni ta'minlaydi, bu muhandislarga tizimlarni istalgan joydan kuzatish va boshqarish imkonini beradi. Biroq, ma'lumotlar xavfsizligi, maxfiylikning buzilishi va ruxsatsiz kirish bilan bog'liq xavotirlar muhim tizimlar va ma'lumotlarni himoya qilish uchun mustahkam xavfsizlik protokollari va xavflarni kamaytirish strategiyalariga bo'lgan ehtiyojni ta'kidlaydi.

Nihoyat, IoT-ning mavjud infratuzilma bilan integratsiyalashuvi va turli xil tizimlar o'rtasida o'zaro muvofiqligi muhandislik kommunikatsiyalari sohasida

uzluksiz aloqa va hamkorlikni va'da qilmoqda. Shunga qaramay, muvofiqlik muammolari, mulkiy standartlar va standartlashtirilgan protokollarning yo'qligi o'zaro ishlashga to'sqinlik qilishi mumkin, bu esa parchalanish va samarasizlikka olib keladi. Ushbu muammolarni hal qilish IoT-ni qo'llab-quvvatlaydigan echimlarning kengayishi va samaradorligini ta'minlash uchun standartlashtirish, hamkorlik va o'zaro muvofiqlik testlarini o'tkazish bo'yicha harakatlarni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, muhandislik kommunikatsiyalari samaradorligini oshirish uchun aqlli texnologiyalardan, xususan, IoT dan foydalanishning afzalliklari sezilarli bo'lsa-da, IoT integratsiyasining to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun tegishli kamchiliklarni bartaraf etish zarur. Strategik rejalashtirish, risklarni boshqarish va kiberxavfsizlikka sarmoya kiritish orqali tashkilotlar muhandislik operatsiyalarida innovatsiyalar, samaradorlik va barqarorlikni ta'minlash uchun IoT ning o'zgartiruvchi kuchidan foydalanishlari mumkin.

REFERENCES

1. Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(4), 2347-2376.
2. Rathore, M. M., Ahmad, A., Paul, A., & Rho, S. (2016). Urban planning and building smart cities based on the Internet of Things using Big Data analytics. *Computer Networks*, 101, 63-80.
3. Davenport, T. H., & Patil, D. J. (2012). Data scientist: The sexiest job of the 21st century. *Harvard Business Review*, 90(10), 70-76.
4. Marr, B. (2018). *Big Data in Practice: How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results*. John Wiley & Sons.
5. Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. (2016). Edge Computing: Vision and Challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5), 637-646.
6. Zillner, S., von der Gracht, H. A., & Darkow, I. L. (2015). Scenario-based strategic planning in SMEs: The integration of strategy, process, and organization. *Technological Forecasting and Social Change*, 100, 306-316.
7. Bandyopadhyay, D., & Sen, J. (2011). Internet of Things: Applications and Challenges in Technology and Standardization. *Wireless Personal Communications*, 58(1), 49-69.
8. Antonopoulos, A., Gillam, L., & Loo, J. (2016). Securing the Internet of Things: A Meta-Study of Current Architectures. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(6), 799-807.
9. Roman, R., Zhou, J., & Lopez, J. (2013). On the features and challenges of security and privacy in distributed Internet of Things. *Computer Networks*, 57(10), 2266-2279.
10. Perera, C., Liu, C. H., Jayawardena, S., & Chen, M. (2015). A Survey on Internet of Things From Industrial Market Perspective. *IEEE Access*, 3, 678-708.
11. Rasulov Javohir (2023/9/4) using smart technologies (iot - internet of things) to improve the efficiency of heating, ventilation and air conditioning systems
<https://scholar.google.com/scholar?cluster=11604879833407293065&hl=en&oi=scholar>